

Die Bernberger Höhle Kat.-Nr. 4911/16

von Stefan Voigt und Dr. Maximilian Dornseif

1 Einleitung

Am Freitag, den 05.07.2019 erhielten wir von der unteren Landschaftsbehörde des Oberbergischen Kreises die Nachricht von der Entdeckung eines Karsthohlraumes in Gummersbach Bernberg auf der Kanalbaustelle Hauptsammler Nordring von der Kreisverwaltung Gummersbach.

Da wir an dem Ortstermin nicht teilnehmen konnten, haben wir uns das Objekt am Samstag um 23:04 Uhr angeschaut – es war ja noch Sommer und wir hatten grade 9 Stunden »Windloch«-Vermessung hinter uns.

Schon die Räumung des Eingangsschlufes wurde ein besonderer Leckerbissen: Schließlich handelte es sich um eine Kanalbaustelle mit undichten Hausanschlüssen. Mais, Tomaten, Salatblätter und Schlimmeres schmückten den Kalkstein der Baugrube. Beim munteren Graben erfreute uns ein spontan auftretender Schwall von oben. Lecker! – besonders, wenn man gerade den Kopf drunter hat und den Mund vom vielen Reden offen.

Die hinter der Öffnung liegende Höhle wurde trotz allem befahren und für gar nicht so schlecht befunden. Hier sollten doch eigentlich keine Höhlen sein! Am Montag erhielten wir dann von den Stadtwerken Gummersbach als Bauherr den Auftrag, die Höhle zu vermessen und zu untersuchen, sowie Maßnahmen zur weiteren Vorgehensweise vorzuschlagen.

Am Dienstag ging es also wieder in die Baugrube. Wegen Baustopp scharrten schon alle mit den Hufen. Diesmal wurde der Höhlenforscher, der letztes Mal noch gelacht hatte, von der Klospülung erwischt – er nahm es mit Humor, wie Abb. 3.2b zeigt.

Vorher stand die Vermessung der Baugrube an – was sich wegen des massiven Stahlverbau des Baufeldes und der Armierungen in den DN2000 Kanalrohren als durchaus sportlich erwies.

Abb. 3.1: Blick aus dem Hauptsammler in die Baugrube. Rechts die Höhle.

Die Decke war im Bereich des Eingangs durch das fehlende Widerlager der Wand an der Westseite ziemlich instabil. Was zuverlässig dazu führte, dass sich außer uns niemand in die Höhle wagte. Stattdessen gab es immer wieder laute Rufe, wie lange das alles noch dauert.

In guter Handwerkermanier antworteten wir „keine Ahnung!“ Das war auch total korrekt, denn schließlich war das ganze ja Neuland und hinter jedem Stein hätte es noch Hunderte von Metern weiter gehen können.

Nach gut drei Stunden war alles vermessen und fotodokumentiert. Die weitere Vorgehensweise wurde mit der unteren Bodenschutzbehörde des Oberbergischen Kreises und einem Vertreter der Stadtwerke vor Ort besprochen. So konnten die Kanalarbeiten am

(a) außen

(b) innen

(c) Vermessung hinter dem Eingang.

Abb. 3.2: Zustieg

Folgetag wieder aufgenommen werden.

2 Geologie

Im Kanalgraben stehen die Zwischenschichten der **Rensselandia-Schichten** des oberen Mitteldevon an. Die im tieferen Teil der Schichtenfolge auftretenden *Korallenkalke* wurden am östlichen Stoß der Baugrube angeschnitten. Sie sind im Hangenden und Liegenden von schwachkalkigen *Schluffsteinen* und schwach kalkhaltigen *Tonsteinen* umgeben. Diese verzahnen sich intensiv mit dem sehr unreinen Kalken, die allerdings zum Liegenden hin reiner und massiger auftreten. Das Kalkvorkommen ist lagegenau in der Geologischen Karte 1:25000 Blatt 4911 Gummersbach eingezeichnet.

Bisher war allerdings in den Kalken dieser Gesteinsformationen noch kein größerer Karsthohlraum nachgewiesen worden. Trotz des extrem unreinen Gesteins haben sich relativ großflächige Hohlräume entlang von Bankungs- und Kluftfugen gebildet. Jedoch neigt das Gestein vor allem im Hangenden auf Grund eingelagerter Tonhorizonte stark zu *Inkasion*.

Der vorhandene Formenschatz der Wand- und Deckenpartien weist die Höhle eindeutig als phreatisch (unter dem Grundwasserspiegel) entstandene Laughöhle (Auflösung des Kalksteins durch im Wasser vorhandene Kohlensäure) aus. Aufgrund der Höhenlage kommt der Höhle daher ein hohes, vermutlich *tertiäres* Höhlenalter zu. Die Höhle ist in weiten Teilen dem Stadium der *Speleolyse* (Greisenstadium) zuzurechnen.

Im Südosten schließt sich eine ausgedehnte Verbruchzone an, die deutlich bewettert ist. Hier gibt es eindeutige Indizien für eine Fortsetzung der Höhle

nach Osten. Aufgrund des Luftzuges haben sich zwischen Eingang und Verbruch zwei Arten von *Knöpfchensinter* gebildet, die typisch für bewetterte Gänge sind. Siehe Abb. 3.5a und ??.

Gestützt wird diese Vermutung auch durch die Informationen des Nachbarn, der bei dem Bau seines Hauses einen Hohlraum geöffnet hat, der in einige weitere Gangpassagen führte, die leider nicht untersucht wurden.

Unglücklicherweise ist es nicht möglich, den bewetterten Verbruch zu räumen, da das Gestein in diesem Bereich instabil und mürbe ist.

Abb. 3.3: Lageskizze (Quelle: DGK5)

Abb. 3.4: Knöpfchensinter rund

3 Höhlenbeschreibung

Die Höhle ist im Nordwesten durch die bei den Baumaßnahmen auf 3 m Länge zerstörte Höhlenwand kriechend zugänglich. Hinter einer Stufe erreicht man den von Nordost nach Südwest ziehenden Hauptgang der Höhle. Dieser ist im Nordosten extrem stark durch große Verbruchblöcke geprägt.

Allerdings befinden sich an der östlichen Wand noch sehr schöne Laugformen. Nach Südwesten geht der Raum in eine flache Schichtfuge über, deren Boden weitestgehend von Lehm- und Tonsteinsplittern gebildet wird. Hier hat sich der Laugformenschatz komplett erhalten und bietet einen Einblick in die fossile Lebenswelt des Kalksteins.

Nach Osten gelangt man zwischen Verbruch und einzelnen Pfeilern in eine bewetterte Fortsetzung, die schließlich durch Blockwerk und Schutt verlegt ist.

Allerdings ist es möglich, zwischen dem Verbruch meterweit hineinzuschauen. Im Norden dieser Passage (bei Punkt 11 des Planes) hat sich eine horizontale Laugdecke erhalten, die ein weiterer Beweis für die Entstehung des Objektes im *Stillwasserbereich* ist. Die Gesamtganglänge der Höhle beträgt 16.0 m bei einer Höhendifferenz von 3.0 m.

4 Sicherung

Aufgrund der prekären Eingangssituation und der geringen Ausdehnung war es nicht sinnvoll, die Be-

fahrbarkeit der Höhle durch einen Zugang zu erhalten. Allerdings musste der zerstörte Wandbereich im Bereich des Areals der Kanaltrasse fachgerecht verbaut werden, um ein Nachbrechen des Hangenden und damit verbundene spätere Nachsackungen zu verhindern.

Daher wurde nach der Beräumung eine verlorene Schalung aus gemauertem Blockwerk erstellt und der freihängende Firstbereich durch eine Betonunterfütterung abgestützt und gesichert.

Der durch den Schrumpfungsprozess des Betons entstehende Resthohlraum zwischen diesen und der Firste wurde zusätzlich durch Quellschutt verfüllt. Die Setzungsrisse oberhalb des Höhlendaches wurden ebenfalls mit Quellschutt verfüllt. Nach Verlegung des Kanalrohres konnte man den Zwischenraum zwischen diesem und der ehemaligen Höhlenöffnung auf 4 m Länge mit Beton verfüllen. Dadurch entstand ein Widerlager welches weitere Verbruchvorgänge verhindern kann.

5 Fazit

Die schnelle Zusammenarbeit von Behörden, Gummersbacher Stadtwerken und der Höhlenforschung ist in diesem Fall als beispielhaft zu bezeichnen und hat dazu geführt, dass innerhalb kürzester Zeit Lösungen gefunden wurden. Aufgrund der schnellen Interaktion und Kooperationen aller Parteien konnte das Gefahrenpotenzial durch die Öffnung der Höhle benannt und beseitigt, sowie die Baumaßnahmen schnell und ohne Verzögerung wieder aufgenommen werden.

So kann sicher gestellt werden, dass Höhlenforscher von Bauherren und Behörden einbezogen werden, anstatt dass dem Ansatz "Beton rein, verschweigen und vergessen" gefolgt wird.

(a) Knöpfchensinter spitz

(b) Tarnopora

(c) Crinoidenstielglieder

(d) freigelaugter tabulater Korallenstock

(e) Stillgelegte Baugrube

(f) Begutachtung des Widerlagers

BERNBERGER HÖHLE
 KAT.NR. 4911/16
 GUMMERSBACH/NRW/DEUTSCHLAND

Gestein: Korallenkalk der Zwischenschichten
 der Rensselandia-Schichten/oberes Mitteldevon

Ganglänge: 16,00 m / Höhendifferenz: 3,00 m

